

P.MIRZABAEVA VA M.JUMANAZAROVANIN PUBLITSISTIK LIRIKASI

Alieva Xurliman Raxmanbergenovna
Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369699>

Annotatsiya: Mazkur maqolda publitsistik lirikadagi lirik qahorman xarakterining aks ettirilish masalasi xotin-qizlar ijodidagi jumladan, P.Mirzabaeva, M.Jumanazarovalarning she'riyati misolida o'rganildi.

Kalit so'zlar: she'riyat, publitsistik she'riyat, lirika, lirik qaharmon, lirik qahorman xarakteri va b.

XX asr qoraqalpoq poeziyasida o'zining salmoqli o'rniga ega shoiralarimizdan M.Jumanazarova va P.Mirzabaeva ijodkorligi o'zining g'oya -tematik, jonliq xossasi bilan ko'zga tashlanadi.

Shoira M.Jumanazarova XX asrning so'nggi choragida poeziyamizga kirib keldi va ushbu davrdan e'tiboran gazeta - jurnallarda lirik badiiy asarlari bilan tanila boshladi. U o'z o'quvchilariga «Elim deb engiremeseng...», «Qalbimda bitta dard bor», «Álvido aytmayman, sevgi», «Hali men», «Ketmak uchun kelganman», «Saylandi badiiy asarlari» kitoblari va ommaviy axborat vositalarida e'lon etilayotgan badiiy asarlarini taqdim etdi.

M.Jumanazarova bizga o'zining tarixiy poemasi va balladasi bilan da belgili. Shoir she'rlari teran lirizmge, chuqur o'y-to'lganishlarga, obrazli tasvirlashlarga qurilgan. Shoir qoraqalpoq poeziyasini o'zining g'oyalik -tematik, jonliq va shakllik izlanishlari bilan yana da boyitti. U poeziyada o'zining ijodiy yo'liga, ndividual stiliga ega shoir sifatida tanildi.

Qoraqalpoq poeziyasida o'zlar hawazina ega shoiralarning biri P.Mirzabaeva bo'ldi. 1980-yildan e'tiboran ijod namunalari respublika matbuotida, xususan «Ámiwdárya» jurnalinda va «Yosh Leninshi» (hozirgi «Qoraqalpog'iston yoshlari»), «Erkin Qoraqalpog'iston» h. t. b.gazetalarda, shu jumladan «Saodat», «Sharq yulduzi» jurnallarida, «O'zbekiston adabiyoti va sangati» gazetasida bosilib chiqdi. 1985-yili «Ishq torlari» ismli tunggich kitobi, 1986-yili «Pesnya na tri golosa» (rus tilida), 1989-yili «Davr nafasi», 1990-yili «Uch tomir (jamoalik), 2001-yili «Istiqlol umidlari» (jamoalik), "Ko'zlari shahloginam" (Náziyra Matyakubovadan tarjima) bosilib chiqdi.

Biz, ushbu maqolamizda, M.Jumanazarova va P.Mirzabaeva ijodkorligidagi publitsistik she'rlaridagi lirik xarakter yaratilishi masalasiga to'xtaymiz.

Adabiyotshunoslikda publitsistik lirikaning boshli talabi xususida professor, Q.Járimbetov quyidagicha fikr aytadi :

«Publicistikaning boshli jonrluk talabi - ommaviy o'quvchining ya'ni publikaning kunglining, didining talablarin hisobga olish, muxim yangi g'oyalarni, voqealarni, jamoatlik mundarijaga bo'lgan kunning yangiliklarini keng aholiga oshkora etish, unga yetkazish demakdir»[3.81].

Darvoqe ham publicistikaning boshli talabi bu jamoatlik muammolarni shaffoflik bilan e'lon qilishdir. Unday bo'lsa jurnalistik publicistika bilan adabiy publicistikaning qanday farqi bor degan so'rov tug'iladi. Bu xususida professor Q.Járimbetov «Publicistika haqida gap borar ekan biz albatta jurnalistik publicistika bilan badiiy adabiy publicistikaning farqiga borishimiz zurur. Jurnalistika jamoatlik, siyosiy, ijtimoiylik hayotning holatlarinan

kelib chiqib kunning konkret talablariga javob beradigan bo'lsa, adabiy badiiy publicistika ushbu holatlarni badiiy –estetik elakdan (filtrdan) o'tkazib, ularni badiiy obrazlar yordamida aks qildiradi.»[3.81]-deb atab ko'rsatadi.

Shoira M.Jumanazarova ijodkorligida da publitsistik lirikaning namunalarin uchramiz. Shoiraga tán oshkoralini uning deyarli barcha she'rlarida ko'razmiz. Olim P.Nurjanov shoiraning lirik qahromonning to'g'ri so'z ekanligi haqida quydagicha aytib o'tadi :

«M.Jumanazarova kungildagilarini yashirmasdan, o'tkir so'zlar bilan to'g'ridan to'g'ri aytadi. M.Jumanazarova muallif bilan lirik qahramonning o'z ora munosabati murakkab hisoblanadi. Ko'pincha ularning mavqelari bir-biriga juda yaqin, biri ikkinchisini toliqtirsa, bazida lirik qahramon muallifning nuqtaynazaridan o'zgacha fikrlardi da ifoda etadi. Lirik qahramon erkin so'z uchun o'zida borini o'rta taga soladiganday ko'rinadi.»[10.3-6]

Lirikada inson ma'naviy dúnyasi, davrining ahamiyatli masalalari, vijdon, sevgi, nomus, tug'ilgan yerga muhabbat, insonning g'am-g'ussasi va quvonchi, yakka-yolg'iz insoniylik hislatlari, jamiyatdagi o'rni kabi hislari beriladi. Bunday kechirmalarni berishda har bitta ijodkor aytadigan fikrlari fikr elagidan o'tkazilib, lirik kechirmalar subekitting qoniga singib, enishib uning qalb dúnyasidan joy olishi zurrur. Publitsistik lirikada ham badiiy fikrni berishdagi bunday xarakterli belgilar hisobga olinadi. Shoira M.Jumanazarova ijodkorligida mana, ushbu belgilar ko'zga tashlanadi.

Shoira M. Jumanazarovanning «Norasida» («Náreste») she'rida norasidaning o'ylar xayolotlari orqali kattalar bo'lgan ota-onalarning ta'lim -tarbiya jarayonidagi befarqlik harakatlariga tanqidlari I betten bayon qilinadi.

Sen o'zing bilan, (Al. sen óziń menen,)
o'zing o'ynasang. (óziń oynaysañ)
Ertak, allalar o'rniga, (Ertek, háyyiw ornina,)
Radio, televizor tinglaysang. [10.37] (Radio, televizor tıńlaysañ)

Shoir bu satrlarda o'z farzandiga bepatvo ota-ona va alla eshitishning o'rniga radio, televizor eshitib ulg'ayayotgan ota-ona mehriга muxtoj bugungi kun bolalarining hayoti haqida ayta kelsa:

-Opa, anavu borku?... (-Apa, ana barma?...)
Qo'y, lazzatmni olma! (Qoy, mazamdi alma!)
Jimm qolasang... (Únsiz qalasań...)
Otanga borasaon. (Ákeńe barasań.) [10.37]

Bu satrlarda turmush tashvishi bilan yurman deb bolasiga e'tibor bermagan ota-ona bilan birga atroftagi voqealarga qiziquvchan o'sayotgan yosh bolaning ruxiy holati so'z etiladi. Onasiga borib ham javob olalmagan, otasiga borib ham javobsiz qolgan savollari bilan o'z xonasida jim o'tirgan norasidaning hislarini «ko'zingdagi yoshlarni kim sezar» deb bong urish orqali anig'iniroq berilgan. Mana, ushbu satrlarda bugungi kun bolalarining va ota-onalarining psixologik holati yaqqoliraraq berilgan. Shoiraning bu she'rida lirik qahramonning o'ylar hislarini she'rning badiiy poetikasi orqali ham teraniroq bilamiz. She'r erkin (verlibr) shaklda yozilgan bo'lib, lirik qahramonning fikrlari mustaqil, erkin berilgan. She'rning badiiy sintaksisi yordamida ham biz uni teraniroq sezamiz. Buning sababi she'rdagi diolog shaklini berishdagi chiziqcha, so'rov, undov, ko'p nuqtalar lirik qahramonning norasida hislari haqidagi o'ylarlarini sezishimizga, sezinishimizga yordam beradi.

M.Jumanazarovanning «Norasida» she'rinda bola bo'lib, bolalik gashtin sura olmagan,

ota-onaning mehrin qumsaganbolalar haqida mulohazalari o'tkir til bilan ota-onalarning harakatiga antipatiyalik nuqtay nazardan bayon qilingan. Bu hech e'tibor bermaydigan mavzuday ko'ringani bilan she'rda katta jamoatlik masala ko'tarilgan. Agar biz bugun norasida tarbiyasiga e'tibor bermasak, uning ko'nglin tushinishga harakat etib ko'rmasek, ertaga kech bo'ladi. Yorqin kelajagimizni yaratadigan azamatning o'rniga atrofiga e'tiborsiz, beparvo, ko'ngli yotiq, o'zicha boshlama yurg'iza olmaydigan, xalqning tili bilan aytganda «hesh bir ishning boshiga bosh jip taqa olmaytu'gin» insonsimoqni yetishtiramiz. Bu pedagogik -psixologik muammo.

M.Jumanazarovanning «Norasida» she'rinda bola bo'lib, bolalik galshtin sura olmagan, ota-onaning mehrin qumsagan bolalar haqida mulohazalari o'tkir til bilan antipatiyalik nuqtay-nazardan bayon qilingan.

Qoraqalpoq adabiyotinda M.Jumanazarovanning yuqorida ismi atalgan she'rsi bilan mushtarak nomda yozilgan shoir I.Yusupovning «Norasida» she'rin biz yaxshi bilamiz. She'r dasturiy she'r tarzida, barmoq mezonida yozilgan bo'lib, yangi dunyoga kelgan farzand, norasida haqida lirik qahramonning o'ylar fikrlari bayon qilingan. Bunda badiiy fikrini yetkazishda badiiylashtirmoq vositalari va usullarinian chevar foydalangan. Masalan:

Norasida umrning qalbi, dami, (Náreste ómirdiń júregi demi)

Hali bulut ko'rmagan u bitta tilla tong..[19.145](Ele bult kórmegen ol bir altin tań)

Bu satrlar tutashi bilan metofora bo'lib, u yerda lirik qahramonning norasidaning naslning, umrning davomchisi ekanligi xususidagi to'lg'anishlari beriladi.

Yanada shoir norasida haqidagi fikrlardi berishda tashbehlardan da foydalangan:

Tolpingan yosh norasidaga qarasam, (Talpingan jas nárestege qarasam)

Umrnga men qizday oshiq bo'laman.[19.145](Ómirge men qizday ashıq bolaman.

Bu satrlarda lirik qahramon qiz bolaning umrga degan oshiqlik hislarining móldir, pokligi bilan ajiralip turadigan tuyg'u bo'lganligi uchun, har qanday insonning norasidaga bo'lgan nuqtai-nazarin shunday baholaydi.

Shu jumladan, bu she'rda biz shoirning mahoratini lirik qahramonning ziddiyatlikli o'ylar fikrlarin badiiy fikr darajasida berilganini ko'ramiz.

Norasida, u -odamning eng kattasi,

Kim bo'lsang ham sen bolasang kechagi. [19.145]

Yoki :

Norasida - odamning tungg'ich qadami

So'nggi qadaming da olib borar unga.[19.145]

Bunda lirik qahramonning kechirmalari antitezalik usulda «norasida», «chol», «tungg'ich», «songgi» kabi so'zlar orqali insonning dunyaga kelish va qarish jarayonini parallel qo'yib, ularning bosib o'tgan umr yo'lga falsafiy mani yuklaydi.

Yanada, biz, shoirning norasida haqidagi fikrlarining tasdiqlash mazmuninida, emotsional ta'sirchangligi ortdirilip berilgan ritorik so'rov va ritorik undovlardi da uchratamiz.

«Bola bo'lgan mi?» deb sovol qo'yarman.

Yo'qlar, yo'qlar bári emas! Xolos tek bazilar,[19.145]

Bu satrlarda insoniyatning xayoti davomida uchrashadigan yovuz insonlar va ularning keltirgan ziyonining oqibatlariga lirik qahramonning nisbati, murojaati bildirilgan.

Shoir I. Yusupovting «Norasida» she'rinda yangi dunyoga kelgan farzand, norasida haqida so'z bo'lib qo'ymastan, bolalik va qarilik davri parallel qo'yilib, bu masofatagi

insoniyat nojo'ya ishlari lirik qahramonning o'ylar fikrlari, kechinmalari badiiylanib berilgan.

Umumlashtirib aytganimizda, I.Yusupovning «Norasida» she'rida umr davomchisi, bo'lgan farzand haqida falsafiy nuqtai-nazardan so'z etilgan. M.Jumanazarovanning «Norasida» she'rida bo'lsa, farzand oldidagi farzin moddiy jihatdan ta'minlashlik deb bilgan ota-onalarga bergan savolnomasi javobsiz qolgan norasidaning psixologik holati badiiylanib, onalik mehri-sevgi yordamida, sevishlari va kuyinich hislari bilan chevar bayon qilgan.

Shoira P.Mirzobaeva ijodkorligida da jamoatlik muammolarni so'z etadigan publitsistik she'rlari ko'plab uchrashadi. Uning «O'g'ilim sog'nasang har kuni kechqurun», «Maman biy monologi», «Talabalik yillarima», «Xojayli shahridagi bolalar uyida yozilgan she'r», «Olamda nima gaplar», «So'nggi qo'ng'iroq», «Qoraqalpog'istonning tuprog'in ko'rmagan qoraqalpoqlarğa», «Ona tilim», «Izgiydi harflar» va t. b. she'rlari publitsistik mazmunda yozilgan.

P.Mirzobaevaning «Qoraqalpog'istonning tuprog'in ko'rmagan qoraqalpoqlarğa» she'ri publitsistik mazmunda yozilgan bo'lib, taqdir taqozosi bilan xorijda ishlab yurgan insonlarning qismati haqida so'z etiladi.

Biroq bunda babolar kuldi,

Babolarim yig'ladi bunda.[14]

She'r erkin o'lchamda yozilgan. Dastlabki satrlarida o'zga yurtta yurgan qoraqalpoqlarning zalvorli qismati, ko'rgan qiyinchiliklari, ko'z yoshlari lirik qahramonning namusin qo'zg'aydi. Ularning bunday ahvoliga achinadi, o'z uyidan tashqarida nimalarni yedi, nimalarni kiydi ekan degan jigarlik mehri bilan qayg'uradi. «Idish yuvgan qollaring hargiz, Fariğ etmas qálbingdi dartdan» satrlari orqali ona yurtin qumsagan jigarlarining tup-tubidagi sog'nchining qanchalik kuchli ekanligin beradi. Biz buyumlarni suvning yordamida tozalaymiz. Bu satrlarda lirik qahramonning qancha buyumni yuvib tozalasangda, yurtdan yiroqta yurganlarning qálbidagi sog'inch dardini so'ndira olmasligi haqidagi hislari beriladi. Keyingi satrlarida bo'lsa, lirik qahramon ularga yupatmoqlik aytib tasalli beradi. Sizlar yurtdan chetda yurib baxtsizman dameng, baxtsizliq makon tanlamaydi deb tasalli beradi. O'z yurtimda bo'lganim bilan men sizlardan da «kambağalman» deb keltiradi da, keyingi satrlarda lirik qahramonning fikrlari kesin o'zgaradi. Keyingi satrlarda lirik qahramonning shukirchilik hislari uyg'onadi. Bu tuproqta men qanchalik kambag'al bo'lib qiynalsam ham kecha olmayman, sababi ota-babolarimning qoni tomda, aru -umidlari gurkirab yashnadi degan patriotlik hislari beriladi. Mening ushbu tuproqta yashaganimning o'zi katta baxt deb shúkurlik hislarini tuyunadi.

Shoira M. Jumanazarovanning «Xorijda ishlab yurgan bolalarima» deb atalgan she'rinda yuqoridagi she'rga hamnafas satrlar uchrashadi.

Yuzlaringa yosh tolip,

Poezd yo'lga boqtingmi[12.26]

Shoiraning bu she'ri 2007-yil Atirov safarida yoziladi. She'r dasturiy o'lchamda yozilgan, 7 bandtan iborat. She'rda lirik qahramonning xorijda ishlab, elga qaytolmay yo'lga intiq bo'lgan farzandlariga achinish, qayg'urish kabi hislari onalik mehr-muhabbati bilan beriladi. Uzoq yerlarda begonalarga uy solib, o'zining uyidan, yaqinlaridan yiroqta yurganiga lirik qahramon faqat onalik mehri bilan tashvishlab qo'ymastan, jigar, tug'ishkanlik hislari bilan da qayg'uradi. Sizlarning bu yerlarda qiynalib yurganingizni ko'rib men qalay elga qaytayin, yurak -bag'rim qon bo'ldi deb qiynaladi.

Shoira M.Jumanazarovanning keng jamoatlik masalalarini so'z etadigan she'rlarining biri «Korabllar qolgan qirda yiroqlab» she'ri bo'lib, bunda bugungi kundagi Orol hayoti haqida lirik qahramonning mulohazalari quyidagicha bildiriladi.

Minbardan turib el g'amin gapirar,
O'zgaga uqtirmaq bo'lib jafolim,
Beparvo olomon erina esnar,[13]

Bu satrlarda lirik qahramonning xalqning og'ir ahvoliga beparva bo'lgan Xalqaro muhit haqida aytiladi. Yuqoridagi satrlarda minbarlarda xalq dardini kuylagan jafokashning boshqa aholi vakillarining oldida chiqib so'zlashlari, urinishlari bekor bo'lib, hech kimni bu xalqning dardi qiziqitmasligi «Janozaga kelganda o'z dardini aytib, Yig'iga ún qo'shgan janozachi kabi', O'zining hislarini bo'shatib qaytib» satrlarida anig'iniraq ko'rinadi. Keyingi bandta bo'lsa fikr yana keskinlashib bunday «tamoshabinlar»ding ko'pligi haqida fikrlari beriladi.

Bundan o'ttiz yil muqaddam...Tushindirmoqta
Mo'ynoqchi qarindosh, ichdan engirab.[13]

Yuqoridagi ikkita bandta lirik qahramonning Orol dengizining burqasinlab oqgan davridagi «Uchsoy» portidagibaliqchi eriga qarab turgan ayol va uning qizi rasmlangan kartina haqida aytib turgan o'ttiz yildan keyingi Mo'ynoqchining holatlari haqidagi fikrlari o'tmish va bugungi kunni parallel qo'yish orqali bildiriladi.

Shoir I. Yusupovning «Korabllar qabristoniga elas» she'ri ham yuqoridagi she'rning mavzusiga hamnafas fikrlarni uchtamiz.

Ko'chib ketgan baliqchilar yurtida,
Yotar kemalarning singani.[19]

I.Yusupovning bu she'rida bo'lsa lirik qahramonning Orolning qurigan qirg'oqidagi korabllarni ko'rgandagi hislari o'tkir turda beriladi. Vaqtinda inson qudirati bilan qurilgan kemalarni, kun kelib o'sha insonlarning o'zlari nafsini yo'lida buzoyatgani aytiladi. Buni qilg'andagi maqsadi da insonlarning o'z davrida «Tabiyatdam mehr kutma tortib ol, Tingnan yer och, oq tillani ortiq ol» ishyori bilan dengizni quritib jabrini tortayotgani aytiladi. She'rning songinda lirik qahramonning o'y kechirmalari orqali kelajak avlodga undovi beriladi. Bugungi Orolning bu turisi insoniyatqa berilgan jazoning boshlanishi degan fikrni o'rta tashlaydi.

Demak, M.Jumanazarova va P.Mirzobaevaning publitsistik she'rlarida lirik qahramon atrofta yuz berayotgan hodisalarga beparvo emas, jonkuyar qahramon sifatida aks etadi. M.Jumanazarova va P.Mirzobaeva lirikasida dunyoni, atrofni tushinishga bo'lgan intilishchilik ko'pchilik holatda ularning lirikasiga yutuq olib keldi. Jamiyatda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy o'zgarishlarni intellektuallik, axloqiylik yuzasidan analizlash jamoatlik va yakka shuurga ta'sir yasovchi lirik ijod namunalari paydo bo'ldi.

Adabiyotlar:

1. Бобоев Т. Адабиётшуослик асослари. Тошкент, « Ўзбекистон», 2002, 508-б.
2. Жамол Камол. Лирик шеърят. Тошкент, «Фан», 1986, 63-б.
3. Жаримбетов Қ, «XIX эсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери хәм раўажланыў тарийхы» Нөкис «Билим».2004, 81-б.
4. Жуманазарова М. Сүйинбийке. // «Әмиўдәрья», 2010, №2.
5. Жуманазарова М. Айтып жақсы көрсең, Муҳаббат, Мүнажат, кеўлим хә кеўлим...// Қарақалпақ әдебияты. 2011-жыл, март айы, №3(03).

6. Жуманазарова М. Елим деп еңиремесең, Нөкис, «Қарақалпақстан», 1997.
7. Жуманазарова М. Жүрегимде бир дәрт бар. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1991.
8. Жуманазарова М. Еле... Мен... Нөкис, «Қарақалпақстан», 2003.
9. Жуманазарова М. Әлўидағ айтпайман, муҳаббат. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1997.
10. Жуманазарова М. Кетпек ушын келгенмен... Нөкис, «Билим», 2011. // Нуржанов П. Бәрхәма ел-халық дәрти менен жасайтуғын шайыр. 3-6.
11. Жуманазарова М. Кетпек ушын елгенмен...Нөкис, «Қарақалпақстан», 2011, 71-б.
12. Жуманазарова М. Кетпек ушын келгенмен... Нөкис, «Қарақалпақстан», 2011.
13. Жуманазарова М. Қайтар дүнья. // Қарақалпақ әдебияты,2013-жыл, сентябрь-октябрь, № 9-10 (33-34)
14. Жуманазарова М.Таңламалы шығармалары. Нөкис, «Билим», 2019.
15. Мырзабаева П. Дәўир нәпеси.Нөкис, «Қарақалпақстан», 1989,38-б.
16. Мырзабаева П. Соңғы қоңыраў// https://t.me/a_blognot
17. Хатамов Н., Саримсақов Б. Русско-Узбекский толковый словарь литературоведческих терминов. Тошкент, «Ўқитувчи», 1979, 39-б.
18. Юсупов И. Таңлаўлы шығармаларының еки томлығы. II том. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1992,80-81-бб.
19. Юсупов И. Ұатан муҳаббети. Нөкис: «Билим» 2016.
20. Zinatdinova, G. I. (2022). THE IMAGE OF CLOSED SPACE IN I. YUSUPOV'S LYRICS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 979-983.
21. Зинатдинова, Г. И. (2019). ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА В ЛИРИКЕ Ш. СЕЙИТОВА. *Экономика и социум*, (6), 369-371.
22. Алиева, Х. Р., & Байымбетов, Д. Б. (2020). МИНАЙХАН ЖУМАНАЗАРОВА ВА ФАРИДА АФРЎЗ ИЖОДИДА ИНТИМ ЛИРИКА. *Интернаука*, (45-2), 114-115.